

TALABA YOSHLARDA OILAVIY TARBIYA USTUVORLIGINI TA'MINLASH OMILLARI

Islomova Nilufar Baxtiyor qizi

Buxoro Innovatsiyalar Universiteti 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10088323>

Annotatsiya. Mazkuz maqolada talaba yoshlarning ijtimoiy oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik va psixologik xususiyatlari hamda shu orqali oilalarda ma'naviy muhit, axloq-odob masalalariga ahamiyat berish bilan birgalikda, inson o'z millati an'analari va umumbashariy qadriyatlar asosida kamolotga erishish yo'llari hamda talaba yoshlarda oilaviy tarbiya ustuvorligini ta'minlash omillari haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Oila, mahalla, talaba yoshlar, jamiyat, ta'lim-tarbiya, innovatsion g'oyalar, milliy qadriyat, urf-odat, an'analar, pedagogik madaniyat.

FACTORS ENSURING THE PRIORITY OF FAMILY EDUCATION AMONG STUDENTS

Abstract. In this article, pedagogical and psychological features of preparing students for social family life, as well as giving importance to spiritual environment and moral issues in families, ways of reaching maturity based on the traditions of one's nation and universal values, and the factors of ensuring the priority of family education in student youth are described.

Key words: Family, neighborhood, students, youth, society, education, innovative ideas, national value, customs, traditions, pedagogical culture.

ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРИОРИТЕТ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ

Аннотация. В данной статье рассмотрены педагогико-психологические особенности подготовки учащихся к общественной семейной жизни, а также придание значения духовной среде и нравственным вопросам в семье, пути достижения зрелости, основанные на традициях своего народа и общечеловеческих ценностях, а также факторы описаны вопросы обеспечения приоритета семейного воспитания студенческой молодежи.

Ключевые слова: Семья, соседство, студенты, молодежь, общество, образование, инновационные идеи, национальные ценности, обычаи, традиции, педагогическая культура.

O'zbekistonda bugungi kunda barcha sohalarda inson, inson manfaatlari uchun xizmat qiladigan ulkan islohotlar olib borilmoqda. Xususan, ta'lim-tarbiya sohasida ham bir qancha islohotlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida ilgari surilgan innovatsion g'oyalar mamlakatimizda barkamol avlodni tarbiyalashda oila, mahalla va ta'lim muassasalari hamkorligini takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Yoshlarni hamkorlikda milliy va zamonaviy ruhda tarbiyalab, ularga innovatsion g'oyalarni singdirish bugungi kunning talabi hisoblanadi.

Yosh avlodni har tomonlama sog'lom va barkamol etib tarbiyalash borasidagi ishlarimizni yangi bosqichga ko'tarish maqsadida "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonun yangi

tahrirda qabul qilindi¹. Shu asnoda yangicha yondashuvlar hayotga faol joriy etilmoqda.

O'zbekistonda bugungi kunda barkamol avlod tarbiyasi oila, mahalla va ta'lim muassasi ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy hamkorligining bosh, ustuvor masalasi hisoblanadi.

Oila va jamiyat bir-biriga chambarchas bog'liq tushuncha bo'lib, jamiyatning o'zi ham oilalardan tashkil topadi. Oila esa o'z o'rnida jamiyat bag'rida vujudga keladi, rivojlanadi. Jamiyatda oilaning o'z vazifalari mavjud bo'lib uning mohiyati va vazifalari dunyodagi barcha xalqlar uchun bir xildir. Lekin uning tashkil topishi, taraqqiy etishi va oiladagi vazifalarni bajarish jarayonlari har bir xalqda alohida, o'ziga xos xususiyatga egadir. Har bir xalq yaxlit dunyoning bir bo'lagidir, inson-insonga, xalqlar-xalqlarga o'xshamaydi, bir-birini aynan takrorlamaydi, Har bir millat va elatning o'ziga xos jihatlari mavjud bo'lib, har bir xalqning o'z ma'naviyati, milliy qadriyatlari va boy tarixiga egadir.

Milliy qadriyatlar, har bir millatning o'ziga xos xususiyatlari, xossalari, belgilari, alomatlarini ifodalovchi falsafiy tushuncha bo'lib, o'sha millat bosib o'tgan ijtimoiy taraqqiyot jarayonida shakllangan milliy madaniy meros xazinasiga qo'shgan hissasini, ulushini ifodalaydi. Huddi shu milliy o'ziga xoslik, millat madaniyatida, urf-odatlarida, rasm – rusumlarida, tarixiy xotirasida, tilida, dinida, yashash va fikrlash tarzida o'z ifodasini topadi. Milliy qadriyatlar milliy ma'naviy madaniyat ifodasi bo'lib, har bir millatning insoniylik xazinasiga qo'shgan munosib hissasining hosilasidir.

Ma'lumki, azaldan sharq mamlakat xalqlari ongida oilaning muqaddasligi, farzand tarbiyasida oilaning beqiyos roli asrlar davomida shakllanib kelgan. Oilaga nisbatan millatning urf odat va an'alarini saqlash va davom ettiruvchi dargoh sifatida qaralgan. Shunga ko'ra oilani mustahkamlashga astoydil kirishgan va o'z naslini pok saqlashga, ta'lim-tarbiya ishlariga jiddiy e'tibor qaratib kelingan.

Oiladagi ma'naviy muhit, axloq-odob masalalari katta ahamiyatga ega bo'lib, inson o'z millati an'analari va umumbashariy qadriyatlar asosidagina kamolotga erishadi. Xalqimizning axloq, andisha, sharm-hayo, halollik va pokizalik, inson qadr-qimmatini, yaxshilik bilan yomonlik o'rtasidagi muammolar haqida bahs yuritib, insonlarning kamolotga erishish yo'lini yoritib boradi. Har bir inson bir olam bo'lgani kabi uning o'z axloqi ham juda murakkab olam desak yanglishmaymiz. Chunki, shaxsning ichki va tashqi olamini o'rganish, bilish, tahlil qilish g'oyatda murakkab, bu ruhiyat bilan bog'liq holatdir. Axloqli, odobli komil insonda odamiylikning eng yaxshi fazilatlarini: mehr-muhabbat, rahm-shavqat, adolatu-diyonat, hayoyu-iffat, imon-e'tiqod kabilar mujassam bo'ladi, ayni paytda shu xislatlarning aksi-beburd, axloqsiz kimsalar fe'lida ko'rinadi. Har bir xalqning nufuzi va obro'-shuhrati kishilarning axloq-odobi, yaxshi xislat fazilatlarini bilan belgilanadi.

Shaxs tarbiyasi haqida to'xtalinar ekan, avvalo tarbiya oila o'chog'idan boshlanadi, shuning uchun bugungi kunda oila qurish arafasida turgan talaba yoshlarimizga oilaviy hayotga o'z munosabatlarini adekvat tasavvurlarini shakllantirish, ularga Islom dinining muqaddas manbalari Qur'oni karim va hadisi shariflarda oila muqaddasligi to'g'risidagi chaqiruvlarga islom manbalarida oilani mustahkamlashga qanchalik chaqirilgan bo'lsa, uni buzilishidan

¹ Qarang. O'zbekiston Respublikasining 2016-yil 14-sentabrdagi "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi O'RQ-406-son Qonuni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 26.01.2022-y., 03/22/747/0064-son.

shunchalik qaytarilganligini uqdirilib borishilishi maqsadga muvofiqdir. Buning uchun talaba yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash masalasiga alohida e'tibor qaratilish lozim.

Bugungi kunda talaba yoshlarning ijtimoiy oilaviy hayotga tayyorlashda pedagogik va psixologik xususiyatlarini o'rgatib borish va ularni oilaviy hayotga tayyorlash juda muhimdir. Chunki bola shaxsini shakllantirish uning tug'ilishidan boshlanadi. Shuning uchun ularni oila muqaddas ekanligi bola tarbiyasida ota-onaning o'rni va vazifalari haqidagi ma'lumotlar bilan boyitib borish zarur. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan oila qurish yoshidagi talabalarga oilaviy munosabatlar xarakteri, ota-onaning namunasi, ulardagi umumta'lim darajasi, umummadaniy saviyasi, hamda ularning pedagogik madaniyati va oilaviy hayotning tashkil etilishi ahamiyat kasb etadi.

Darhaqiqat mahalla, tuman, shahar va viloyatlar, mamlakatlar ham oilalardan tashkil topadi. Demak, oilaning jamiyatdagi muhim o'rni, ma'naviy- axloqiy, tarbiyaviy ahamiyati, qadr-qimmatini anglash va shu ijtimoiy pedagogik vazifalarni amalga oshirish bugungi dolzarb masaladir.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XIV bobi 76-moddasida shunday deyiladi: "Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir hamda u jamiyat va davlat muhofazasidir"².

Oila - mafkuraviy tarbiyaning eng muhim ijtimoiy omillaridan biridir. Chunki oila-jamiyat negizi bo'lib, ko'p asrlik mustahkam ma'naviy tayanchlarga ega.

Milliy mafkuramizga xos bo'lgan ilk tushunchalar, avvalo, oila muhitida singadi. Bu jarayon bobolar o'giti, ota ibrati, ona mehri orqali amalga oshadi.

Shu bilan birga:

- talaba yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning davlat ahamiyatiga ega muammo ekanligi;

- talaba yoshlarni barkamol inson bo'lib etishishining oilada shakllanishi va milliy qadriyatlarga xos an'analar va urf-odatlar yoshlarga aynan oilada ta'sir etish imkoniyatlarining kuchliligi;

- oila va nikoh borasida hali ham salbiy hatti-harakatlar, oilaviy ziddiyatlarning mavjudligi;

- talaba yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash muammosining "milliy istiqloq g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar" fanining mazmunida yoritilishi;

- hozirgi davrda yoshlarning oilaviy hayotga tayyorlash talablarining milliy va umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg'unligi va boshqa ko'p masalalar bu muammoni tadqiq etishga undamoqda.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, oila ijtimoiy hayotning abadiyligini, avlodlarning davomiyligini, tarbiyaning uzluksizligini ta'minlaydigan, kelajak nasl qanday bo'lib etishishiga o'z ta'sirini ko'rsatadigan ijtimoiy makon va pedagogik omil vazifasini o'taydi. Inson oilada shakllanadi. Oila muhabbat, hurmat, birdamlik va mehribonlik manbai. Aynan shu qadriyatlarga har bir rivojlangan jamiyat suyanadi.

Oila qurishda yoshlar oldiga bir qator talablar qo'yilgan bo'lib, ulardan eng muhimlari

² Qarang. O'zbekiston Respublikasining 2023 yil 30 apreldagi Konstitutsiyasi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son.

ijtimoiy-maishiy, ma'naviy, ruhiy, jinsiy jihatdan tayyor bo'lishlaridir. Bu sohada sotsiolog, demograf, psixolog va pedagog, olimlarning barchasi yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashni quyidagi yo'nalishlarda olib borishga e'tiborni qaratadilar:

- oila muvofiqligiga e'tibor qaratish;
- ma'naviy-axloqiy shakllanganlik yoki muomala me'yorlariga rioya etish;
- nikoh to'g'risidagi qonun asoslari bilan tanishtirish;
- oila qurishga psixologik jihatdan tayyor bo'lish;
- fiziologik-gigienik tayyorgarlik;
- pedagogik bilim bilan qurollanish;
- oilaviy hayotga estetik munosabatni shakllantirishni yo'lga qo'yishdan iboratdir.

Talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, bular oila an'analari, iqtisodiy-maishiy imkoniyatlarni bilib olish, sog'lom psixologik muhit yarata olish, oila mas'uliyati va vazifalarini jamiyat talablari bilan uyg'unlashtira olish, bo'lajak oilaning modelini yarata olish, uni boshqarish ko'nikma va malakalarini hosil qilish kerak. Talaba-yoshlarni oila an'analari, shajarasi, kasb-kori, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini asosida tarbiyalash, ular ongida oilaga sadoqat, o'zaro mehr-muhabbat, hurmat hissini shakllantirish orqali oilaviy hayotga tayyorlash samarali natija beradi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining 2023 yil 30 apreldagi Konstitutsiyasi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son;
2. O'zbekiston Respublikasining 2016-yil 14-sentabrdagi "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi O'RQ-406-son Qonuni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 26.01.2022-y., 03/22/747/0064-son;
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 18-yanvardagi "O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 23-son Qarori. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 04.10.2023-y., 09/23/524/0750-son;
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022 yil 12 dekabrda Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi;
5. M.L.Umedjanova Talabalarni milliy qadriyatlar ruhida oilaviy hayotga tayyorlash. Monografiya. – Buxoro, 2022. – 102 bet.

Internet saytlari

6. www.lex.uz
7. www.pedagog.uz
8. www.ziyonet.uz